

MATURIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (MTD) E A RELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE DO CAPITAL HUMANO E AS PRÁTICAS DE INOVAÇÃO

Pesquisa em Andamento

Dornelles Vissotto Junior

UFPR

dvissotto@gmail.com

Kauana Yrina Avila Barbosa

PPGA/UP

kauanayrina@gmail.com

Luiz Pereira Pinheiro Junior

PPGA/UP

luiz.junior@up.edu.br

Resumo

A transformação digital tem modificado as organizações e pessoas na última década. Neste sentido esse artigo tem como objetivo: investigar a relação entre a inovação e o capital humano no processo de transformação digital. Foi proposta uma escala de mensuração para a maturidade da transformação digital (MTD) a partir dos constructos e variáveis: Perfil Inovador, Ferramentas da Inovação, Processo Interno de Inovação, Desafios Inovação e Transformação Digital. Estruturou-se escalas e itens a partir de instrumentos já consolidados na literatura, adaptando-os ao contexto brasileiro. Realizou-se um pré-teste com profissionais de mercado com o intuito de validar a escala e modelo. As variáveis perfil inovador, processos internos, desafios de inovação e ferramentas possuem uma relação positiva a partir dos testes descritivos e análise inicial. A transformação digital, possui dependência das variáveis antecessoras, no entanto não foi avançado ainda com testes multivariados neste caso no intuito de validar primeiramente a escala. A exclusão de itens, apresentada na sequência das tabelas no capítulo quatro, ocorreu diante de cargas menores nas perguntas e propõem uma reflexão sobre itens dúbios. Propõe-se uma discussão sobre a escala e modelo a ser debatida em eventos sobre transformação digital para maior acurácia e validação do instrumento.

Abstract

Digital transformation has changed organizations and people over the last decade. In this sense, this article aims to: investigate the relationship between innovation and human capital in the digital transformation process. A measurement scale for digital transformation maturity (DTM) was proposed based on the constructs and variables: Innovative Profile, Innovation Tools, Internal Innovation Process, Innovation Challenges and Digital Transformation. Scales and items were structured based on instruments already consolidated in the literature, adapting them to the Brazilian context. A pre-test was carried out with market professionals in order to validate the scale and model. The variables innovative profile, internal processes, innovation challenges and tools have a positive relationship based on descriptive tests and initial analysis. The digital transformation is dependent on the predecessor variables, however, multivariate tests have not yet been advanced in this case in order to first validate the scale. The exclusion of items, presented in the sequence of the tables in chapter four, occurred due to lower loads in the questions and proposes a reflection on dubious items. A discussion is proposed about the scale and model to be debated at events on digital transformation for greater accuracy and validation of the instrument.

1 Introdução

Essa pesquisa em andamento trata da transformação digital (TD) nas empresas. A TD embora seja um assunto inserido no contexto tanto das empresas quanto da própria sociedade, a sua aplicação ainda não tem sido tão efetiva na realidade do cotidiano. Com a pandemia, o que observamos é que esse processo acabou sendo acelerado em muitos setores da economia (Salles, 2020).

Durante os anos de 2020 e 2021 se atravessou por um período crítico de distanciamento social da história, levando empresas e pessoas a se adaptarem da noite para o dia para o trabalho remoto, e para isso recorreu-se a tecnologia para a transformação digital de muitos dos nossos processos (Salles, 2020; Rodrigues & Guimarães Jr., 2021).

Essa transformação digital se tornou um tema ainda mais presente em quase todos os ambientes de trabalho e organizações, fortemente impulsionado pela pandemia da covid 19. De acordo com pesquisa realizada pelo McKinsey Global Institute, *The future of work after covid 19* (McKinsey, 2021), 1 a cada 16 funcionários devem mudar de função até 2030 para atender à demanda crescente por digitalização, e esse número deve ser ainda maior nos próximos anos.

Empresas, investidores e especialistas defendem uma justificativa de mercado que investir em inovação e tecnologia é a premissa para qualquer empresa que deseja se destacar no mercado atual (Waengertner, 2018). Esse debate foi colocado em prática para implantar o processo de transformação digital nas empresas, com altos investimentos em tecnologias digitais inovadoras. Pode-se dizer que foi a transformação digital que impulsionou a grande onda de inovações que nos levaram a Quarta Revolução Industrial (Shwab, 2019).

Na literatura é possível evidenciar alguns estudos nessa área que abordam a inovação e capital humano no contexto da transformação digital (Teichert, 2019; Frankiewicz & Chamorro-Premuzic, 2020; Gulati & Reaiche, 2020). Os autores argumentam que a transformação digital requer uma força de trabalho altamente qualificada e capaz de se adaptar rapidamente às mudanças tecnológicas em constante evolução. Ainda, argumentam que a inovação é impulsionada pela capacidade das organizações de atrair e reter talentos altamente qualificados

Uma revisão da literatura indica que a inovação está relacionada ao capital humano no contexto da transformação digital (Pesämaa & Hairon, 2018). Conforme os autores o capital humano é um dos fatores que impulsionam a inovação na era digital. O estudo sugere que as organizações que possuem uma força de trabalho altamente qualificada e motivada são mais capazes de aproveitar as oportunidades da transformação digital e de inovar com sucesso.

Corroborando Lee et al (2020) que o capital humano desempenha um papel relevante na adoção e implementação bem-sucedidas de tecnologias digitais. Os autores argumentam que a transformação digital exige não apenas habilidades técnicas, mas também habilidades sociais e comportamentais, como a capacidade de colaborar efetivamente em equipes interdisciplinares e a capacidade de adaptar-se a mudanças constantes no ambiente de trabalho.

Nesse sentido o gap dessa pesquisa é que a maioria dos modelos existentes (Teichert, 2019) dá uma imagem incompleta da maturidade digital, visto que os atributos humanos que refletem uma cultura digital não são sistematicamente integrados. Ainda, os modelos de maturidade digital são específicos para o domínio da tecnologia e das habilidades técnicas, onde as habilidades humanas estão claramente sub-representadas (Teichert, 2019; Frankiewicz & Chamorro-Premuzic, 2020; Gulati & Reaiche, 2020; Freitas Junior et al, 2022).

Para avançar nesse debate este artigo tem como objetivo: **investigar a relação entre a inovação e o capital humano no processo de transformação digital**. Para isso é proposta uma sugestão de escala em desenvolvimento no contexto das empresas brasileiras com os constructos perfil inovador, ferramentas da Inovação, processo Int. Inovação, desafios Inovação e, transformação Digital.

O artigo está estruturado numa breve revisão da literatura sobre capital humano, inovação e transformação digital, no capítulo 2 embasando principais construtos de mensuração. Na sequência

descreve-se o método no capítulo 3 bem como as análises estatísticas efetuadas no item 4. Por fim, são feitas as considerações finais no tópico 5 bem como as limitações e sugestões futuras.

2 Revisão de Literatura

Esta seção apresenta uma breve abordagem teórica de embasamento dessa pesquisa. São revisados alguns autores que falam sobre a inovação, transformação digital e as competências humanas, e na sequência abordadas as bibliografias que embasam os nossos constructos, que representam variáveis da pesquisa.

Não é de hoje que a necessidade de profissionais com habilidades inovadoras é essencial para o desenvolvimento das organizações. Utterback (1979) já apresentava em 1971 sua teoria do "ciclo de vida da tecnologia", que descreve como as tecnologias evoluem ao longo do tempo. Ele argumenta que as tecnologias passam por diferentes fases, desde o estágio inicial de inovação até a fase final de obsolescência.

Durante esse processo, as empresas precisam acompanhar as mudanças tecnológicas e adaptar-se a elas para sobreviverem. A Transformação Digital é um processo que está diretamente relacionado com o uso das novas tecnologias digitais, por isso é fundamental descobrir como se adaptar, e de forma rápida, e promover essa inovação.

Em 2010 Chatenier et al. (2010) identificaram as 10 competências necessárias para os profissionais que trabalham com inovação: Comunicação; Negociação; Liderança; Trabalho em equipe; Resolução de problemas; Conhecimento técnico; Gestão de projetos; Gestão de riscos; Gestão de conhecimento e Orientação para resultados. É possível observar que as cinco primeiras competências estão relacionadas as habilidades humanas.

Em contrapartida, Karin et al. (2017) apresentam a importância da inovação e mudança organizacional em um contexto de transformação digital, ressaltando a necessidade de desenvolver uma cultura de mudança e inovação que envolva todos os membros da organização. Em seguida, o artigo aborda o papel do desenvolvimento de habilidades e competências humanas na promoção dessa cultura.

Como foi possível observar através dos relatos acima, as competências humanas são cada vez mais relevantes para o sucesso e desenvolver um modelo para relacionar como a inovação e o capital humano contribuem para essa transformação digital pode ser visto como gap não respondido na literatura. Para isso propomos um instrumento de pesquisa quantitativo em que possibilita a utilização de escalas e mensuração desse artefato.

2.1 Constructos de Transformação Digital

Nesse contexto de transformação digital, os profissionais que não se inovarem poderão ficar de fora do mercado de trabalho, e isto tem impulsionado a inovação também em outros setores da economia. Para desenvolver essa pesquisa, são propostos cinco constructos básicos que podem levantar uma inferência sobre os dados: Perfil Inovador, Ferramentas da Inovação, Processos internos de inovação, Desafios da inovação e Transformação Digital.

2.1.1 Perfil Inovador

Schneider, Günther & Brandenburg (2010) relacionam como as habilidades dos trabalhadores analisadas em termos de educação formal, experiência, treinamento e habilidades específicas estão correlacionadas as três dimensões da inovação: produtos, processos e organizacional. Contrapondo os autores, Sehnem et al. (2022) identificam quatro capacidades organizacionais que são essenciais para a transição para uma nova economia: (1) capacidade de inovação; (2) capacidade de gestão de recursos; (3) capacidade de colaboração e (4) capacidade de adaptação.

Já para Lara-Pietro & Flores-Garza (2022), as habilidades como pensamento criativo, colaboração, comunicação, gestão de projetos e adaptabilidade são essenciais para o perfil do profissional inovador. Compilando essas informações foi possível caracterizar o constructo do perfil inovador com educação,

experiência, treinamento, habilidade, colaboração e adaptação, sendo avaliado em 2 variáveis: conhecimento e atitude.

2.1.2 Ferramentas da Inovação

O conhecimento das ferramentas de inovação é um segundo constructo fundamental nesse modelo, pois através das ferramentas é que se aplicam os processos de inovação. Hidalgo & Albors (2008) já apresentavam em sua pesquisa uma visão geral das técnicas e ferramentas de gestão de inovação existentes, tanto na teoria quanto na prática. Os autores destacam que o sucesso da gestão de inovação vem da necessidade de estabelecer uma cultura que incentive a criatividade, a experimentação e a aprendizagem contínua.

Nesse contexto de experimentação, Chasanidou, Gasparini & Lee (2015) trazem uma abordagem moderna do Design Thinking como ferramentas da inovação, destacando a empatia com os usuários, a colaboração e a prototipagem rápida para criar soluções centradas no usuário. Utilizando um estudo de caso realizado em uma empresa de serviços financeiros e outro em uma empresa de tecnologia, os autores mostram como a abordagem com a utilização de ferramentas apropriadas para a inovação pode ser aplicada em diferentes setores e contextos empresariais, reforçando a tese de que as ferramentas são essenciais para qualquer processo de transformação.

Seguindo na mesma linha, Spaniol (2015) destaca que a inovação em modelos de negócio está relacionada a uma boa ferramenta de prospecção estratégica, focada em explorar possíveis futuros e incertezas que possam afetar as organizações. A utilização dessas ferramentas de prospecção estratégica permitiu uma abordagem mais abrangente e criativa para o aprendizado da inovação de modelos de negócios, capacitando os profissionais a lidarem com as incertezas e desafios do mundo empresarial de forma mais efetiva.

O constructo das ferramentas da inovação é caracterizado por elementos como criatividade, empatia, colaboração, prototipagem e prospecção e foi avaliado nessa pesquisa através das variáveis ferramentas e processos.

2.1.3 Processos internos de Inovação

Associado as ferramentas, a aplicação de processos internos de inovação na prática é o que acaba levando o conhecimento a produzir resultados. O clássico de Utterback (1979), apesar de desenvolvido em 1971, ainda é um retrato do que passamos hoje com o uso da tecnologia para a transformação digital. Com uma visão abrangente do processo interno de inovação, enfatizando a importância da adaptação constante e da colaboração entre diferentes departamentos da empresa para o sucesso ad transformação. Nesse contexto Walker (2014) destaca vários processos internos que afetam a inovação nas empresas, indicando que a inovação é um processo complexo que envolve múltiplos fatores.

Dentre os fatores essenciais, Bashir & Verma (2019) examinam como fatores internos: recursos, capacidades, cultura organizacional e liderança. Os autores identificaram que esses fatores influenciam a capacidade da empresa de inovar por meio de uma revisão sistemática da literatura existente e através de uma análise qualitativa de entrevistas com executivos de empresas que haviam inovado em seus modelos de negócios, buscando, entre outras coisas, a transformação digital.

Para o constructo dessa pesquisa foram considerados como fatores essenciais para os processos internos os recursos, a capacidade, a cultura e a liderança, sendo caracterizado pela variável cultura inovadora.

2.1.4 Desafios da Inovação

Como as ferramentas e os processos internos são constructos bem estruturados em uma técnica que pode ser desenvolvida, uma outra abordagem dentro desse processo de transformação digital são os desafios da inovação (ou barreiras limitantes). Para Nambisan et al (2019), o acesso desigual a tecnologias e recursos pode criar desigualdades na capacidade das pessoas de inovar e lançar novos negócios. Além disso, o aumento da concorrência global e a rápida mudança de tecnologias podem dificultar a

manutenção da vantagem competitiva em um mercado em constante evolução. Analisando um contexto pós-covid-19, Cueto et al. (2022) exploram como as pequenas e médias empresas (PMEs) têm se adaptado, identificando vários desafios que as PMEs enfrentam na adoção de inovações digitais. Alguns desses desafios incluem a falta de conhecimento e habilidades técnicas, a falta de acesso a recursos financeiros e tecnológicos, a falta de confiança nas soluções digitais e a falta de regulamentação adequada.

Nesse constructo, os principais elementos que caracterizam os desafios da inovação são as crenças limitantes, a capacitação, a gestão das incertezas e os investimentos, e foram avaliados através da variável crenças limitantes.

2.1.5 Transformação Digital

Como não existe uma estratégia única para a transformação digital, cada organização deve encontrar a abordagem que melhor se adapta às suas necessidades e circunstâncias. No entanto, analisando diversos contextos e setores da economia, é possível caracterizar algumas estratégias essenciais. Matt, Hess & Benlian (2015) destacam a importância da liderança e da cultura organizacional na transformação digital, enfatizando que a mudança bem-sucedida requer uma mentalidade de inovação, colaboração e experimentação.

Sendo um processo contínuo que requer flexibilidade e adaptabilidade às mudanças no mercado e nas tecnologias digitais, o processo de transformação digital é na verdade uma consequência dos constructos acima estabelecidos, como podemos observar em Reis et al. (2018) e Canaparro et al. (2021).

Segundo os autores, existem várias diretrizes para pesquisas em transformação digital, incluindo explorar o processo de transformação digital em profundidade, analisar os impactos em diferentes setores e organizações, investigar as implicações éticas e sociais da transformação digital, examinar o papel das pessoas na transformação digital e explorar novas tecnologias e tendências em transformação digital. Estas diretrizes são importantes para entender melhor a transformação digital e suas implicações em diferentes áreas, a fim de orientar ações e decisões no ambiente empresarial e tecnológico e corroboram a tese de que o nível de transformação digital está relacionado ao capital humano das organizações.

Corroborando com uma abordagem mais ampla Vial (2019) destaca a importância de uma abordagem holística para a transformação digital, que leve em conta não apenas as tecnologias digitais, mas também a mudança cultural e a gestão da mudança, a fim de garantir o sucesso da transformação digital nas organizações, e segundo Freitas Junior et al. (2022) é um aspecto que está muito relacionado a liderança. Já para Zaoui e Souisse (2020), a transformação digital é uma mudança fundamental nas empresas que tem como objetivo melhorar a eficiência, a eficácia e a competitividade das organizações, ou seja, corrobora com a tese de que a transformação digital também está relacionada aos processos de inovação implementados nas organizações. Para as autoras as organizações podem realizar uma transformação digital bem-sucedida em 6 etapas: definição da estratégia digital, a avaliação da maturidade digital, a identificação de oportunidades de negócios digitais, a implementação de soluções digitais, a gestão da mudança e a medição e o monitoramento do progresso. No entanto é preciso romper primeiro as barreiras limitantes da resistência à mudança, da falta de habilidades digitais, da falta de recursos e da segurança da informação.

Por fim Ele et al. (2023) destaca a importância da transformação digital para construir resiliência organizacional em face de mudanças e incertezas do mercado. Para os autores, as empresas que adotam tecnologias digitais e promovem uma cultura de colaboração e inovação podem se tornar mais eficientes e ágeis, e com isso se prepararem melhor para enfrentar os desafios do mercado.

No entanto, as autoras enfatizam que a adoção de tecnologias digitais, como automação de processos robóticos e inteligência artificial, melhoram a resiliência operacional, mas que é preciso olhar para o lado humano das organizações, onde residem a estratégia, a cultura e a liderança, destacando que investir em capital humano no desenvolvimento de habilidades inovativas podem garantir que as mudanças necessárias sejam implementadas de forma eficaz (Costa et al, 2021).

Na Tabela 1 é possível obter um resumo dos construtos operacionalizados nessa pesquisa, bem como o seu conceito resumido e o embasamento teórico utilizado para a sua construção.

Constructo	Referências	Descrição
Perfil Inovador	Schneider, Günther & Brandenburg (2010), Sehnem et al. (2022), Lara-Pietro & Flores-Garza (2022).	Educação, experiência, treinamento, habilidades, colaboração e adaptação.
Ferramentas da Inovação	Hidalgo & Albors (2008), Chasanidou, Gasparini & Lee (2015), Spaniol (2015)	Criatividade, empatia, colaboração, prototipagem e prospecção.
Processo Int. Inovação	Utterback (1979), Walker (2014), Bashir & Verma (2019)	Recursos, capacidade, cultura e liderança.
Desafios Inovação	Nambisan et al (2019), Cueto et al. (2022)	Crenças limitantes, capacitação, gestão das incertezas e investimentos.
Transformação Digital	Matt, Hess & Benlian (2015), Reis et al. (2018), Vial (2019), Zaoui e Souisse (2020), Ele et al. (2023), Canaparro et al (2021), Freias Junior, et al. (2022), Costa et al (2021)	Mentalidade inovadora, cultura digital, gestão digital, tecnologia digital, inovação.

Tabela 1. Constructos da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

O Quadro na Tabela 1 sintetiza os construtos da pesquisa em relação aos autores que embasam os tópicos relacionados a eles, além da definição do construto de como ele foi observado para operacionalizar a pesquisa na estruturação das hipóteses da Tabela 2.

3 Metodologia da pesquisa

Essa pesquisa utiliza-se de uma abordagem quantitativa na elaboração de escalas e modelos para a transformação digital (Hair, 2018). O framework e escalas propostas por Canaparro et al. (2021) não atenderam os requisitos pelas particularidades da indústria ao qual estavam sendo aplicados, emergindo a necessidade de uma nova escala. Já o framework proposto por Costa et al. (2021) não atendeu a necessidade dessa pesquisa pela avaliação estratégica da transformação digital. Os constructos foram embasados na literatura e se propõe utilizar o modelo conforme a Figura 1.

Figura 1. Modelos e Hipóteses de Pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Como pré-teste da pesquisa, foi realizado uma survey (Babbie, 2001) com 73 respondentes com o intuito de validar a escala e trazer a discussão do modelo. O pré-teste foi realizado com profissionais de diversas organizações, inclusive autônomos, de porte pequeno, médio e grande, dos ramos de comércio, indústria e serviços, provendo uma heterogeneidade da amostra nas diversas regiões brasileiras. A Figura 1 demonstra o modelo conceitual proposto de como os autores operacionalizaram as suas hipóteses.

3.1 Constructos de Transformação Digital

Na operacionalização do estudo, foram construídas as hipóteses que possuem o objetivo de serem aceitas ou rejeitadas conforme detalhadas na Tabela 2. As hipóteses pressupõem que existe uma correlação causal entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Essa relação foi ilustrada como modelo teórico descrito na Figura 1, que estabelece a direção causa e efeito, bem como a Hipótese correlacionada descrita na Tabela 2.

Tanto o modelo como as hipóteses elaboradas foram desenvolvidas pelos autores, pois não se encontrou na literatura nenhum modelo formal. O objetivo é avaliar a relação de causalidade estabelecida na Figura 1 e validar o modelo de questionário proposta, para aplicação em uma pesquisa mais ampla para além da população de controle.

Hip.	Descrição	Autores
H1	As características essenciais de perfil inovador contribuem para o entendimento dos processos internos em inovação.	Bashir & Verma (2019); Gulati & Reaiche (2020); Vaska et al. (2021)
H2	As características essenciais de perfil inovador contribuem para o entendimento dos desafios da inovação.	Nambisan et al (2019); Gulati & Reaiche (2020); Vaska et al. (2021)
H3	As características essenciais de perfil inovador contribuem para o entendimento do uso das ferramentas da inovação.	Spaniol et al. (2019); Gulati & Reaiche (2020); Vaska et al. (2021)
H4	O conhecimento dos desafios da inovação afeta positivamente os processos internos em inovação.	Bashir & Verma (2019); Nambisan et al (2019) ; Teichert (2019)
H5	O conhecimento dos desafios da inovação afeta positivamente as ferramentas em inovação.	Nambisan et al (2019); Spaniol et al. (2019); Teichert (2019)
H6	O bom entendimento em processos internos de inovação condiciona um bom nível de maturidade de transformação digital	Bashir & Verma (2019); Teichert (2019) ; Vaska et al. (2021)
H7	O bom entendimento dos desafios de inovação condiciona um bom nível de maturidade de transformação digital	Nambisan et al (2019); Teichert (2019) ; Vaska et al. (2021)
H8	O bom entendimento das ferramentas de inovação condiciona um bom nível de maturidade de transformação digital	Spaniol et al. (2019); Teichert (2019) ; Vaska et al. (2021)

Tabela 2. Hipóteses da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

3.2 Coleta de dados

Desenvolver um questionário de diagnóstico de transformação digital e inovação que avalie a maturidade dos profissionais pode ser uma excelente forma de entender como está a capacidade de inovação e transformação digital dentro da empresa, bem como identificar áreas de melhoria para aprimorar essas habilidades.

Para começar, é importante definir quais são as competências, habilidades e atitudes que são necessárias para os profissionais desenvolverem uma cultura de inovação e transformação digital. Alguns exemplos incluem:

- Conhecimentos técnicos em tecnologias digitais;
- Habilidade em trabalhar com dados e análise de dados;
- Capacidade de pensar criativamente e gerar ideias inovadoras;

- Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com outras áreas da empresa;
- Capacidade de adaptação a mudanças e à incerteza;
- Capacidade de liderança e tomada de decisão;
- Conhecimento sobre o mercado e sobre as tendências tecnológicas.

Com base nessas competências, habilidades e atitudes, é possível criar um questionário que avalie o nível de maturidade dos profissionais em relação a cada uma delas. Alguns exemplos de perguntas que podem ser incluídas no questionário são:

- Qual é o seu nível de conhecimento sobre as tecnologias digitais utilizadas na empresa?
- Você é capaz de analisar e interpretar dados para tomar decisões?
- Você já contribuiu com ideias inovadoras para a empresa?
- Você costuma colaborar com outras áreas da empresa para desenvolver projetos?
- Como você se adapta a mudanças e a situações de incerteza?
- Você é capaz de liderar projetos de inovação ou transformação digital?
- Você acompanha as tendências tecnológicas e de mercado que podem impactar a empresa?

Ao final do questionário, deve ser possível calcular uma pontuação para cada uma das competências avaliadas, bem como uma pontuação geral que reflita o nível de maturidade para inovação e transformação digital dos profissionais da empresa. Com essas informações, é possível desenvolver um plano de ação para aprimorar as habilidades e competências dos profissionais e, conseqüentemente, melhorar a capacidade de inovação e transformação digital da empresa como um todo.

Os dados foram coletados por meio de questionário eletrônico, utilizando a ferramenta Google Forms para a coleta online. Foram obtidas 73 respostas com o intuito de validar esse questionário e escala, conforme consta no apêndice.

4 Apresentação dos Dados de Pré-Teste

No capítulo 4 apresentamos apenas os resultados nas tabelas 3 até a tabela 14 com o intuito de destacar os testes que foram executados. Neste caso, estatística descritiva para verificar a normalidade dos itens e Alfa de cronbach para validar as perguntas (Babbie, 2001; Hair, 2018).

Não foi realizada uma discussão pelo modelo estar em estruturação, como pré-teste **com o intuito de debater ele no congresso**, bem como receber feedbacks dos avaliadores e moderadores.

	TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	TD7	TD8	TD9	TD10	TD11	TD12	TD13	TD14	TD15
N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	3.97	3.99	4.12	4.47	3.53	3.62	4.84	4.62	3.74	4.34	4.10	3.93	4.27	4.40	3.78
Mediana	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4
Desvio-padrão	0.816	0.890	0.897	0.668	1.03	0.995	0.441	0.615	0.928	0.786	0.853	0.855	0.768	0.812	0.932
Mínimo	2	2	2	3	1	1	3	3	2	1	2	2	2	2	1
Máximo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabela 3. Estatística Descritiva – Itens TD Todos.

	TD1	TD2	TD5	TD6	TD9	TD11	TD12	TD15
N	73	73	73	73	73	73	73	73
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	3.97	3.99	3.53	3.62	3.74	4.10	3.93	3.78
Mediana	4	4	4	4	4	4	4	4
Desvio-padrão	0.816	0.890	1.03	0.995	0.928	0.853	0.855	0.932
Mínimo	2	2	1	1	2	2	2	1
Máximo	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabela 4. Estatística Descritiva – Itens TD Ajustados.

	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10	IN11	IN12	IN13	IN14	IN15
N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	4.16	3.99	3.95	4.32	3.67	3.81	4.34	3.89	3.58	4.33	3.88	4.32	4.01	4.34	3.90
Mediana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Desvio-padrão	0.782	0.773	0.941	0.780	0.817	0.877	0.628	0.966	0.865	0.746	0.999	0.762	0.874	0.803	0.853
Mínimo	2	2	2	2	1	1	3	1	1	2	1	2	1	1	1
Máximo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabela 5. Estatística Descritiva – Itens IN Todos.

	IN2	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN13	IN15
N	73	73	73	73	73	73	73	73
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	3.99	3.67	3.81	4.34	3.89	3.58	4.01	3.90
Mediana	4	4	4	4	4	4	4	4
Desvio-padrão	0.773	0.817	0.877	0.628	0.966	0.865	0.874	0.853
Mínimo	2	1	1	3	1	1	1	1
Máximo	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabela 6. Estatística Descritiva – Itens IN Ajustados.

	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11	TP12	TP13	TP14	TP15
N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	4.08	3.93	3.79	4.16	3.84	4.30	4.48	4.33	4.42	4.44	4.59	4.12	4.18	3.96	4.27
Mediana	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4
Desvio-padrão	0.741	0.714	0.816	0.667	0.800	0.701	0.669	0.688	0.686	0.601	0.642	0.725	0.733	0.857	0.692
Mínimo	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3
Máximo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabela 7. Estatística Descritiva – Itens TP Todos.

	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP12	TP13	TP14
N	73	73	73	73	73	73	73	73
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	4.08	3.93	3.79	4.16	3.84	4.12	4.18	3.96
Mediana	4	4	4	4	4	4	4	4
Desvio-padrão	0.741	0.714	0.816	0.667	0.800	0.725	0.733	0.857
Mínimo	2	2	2	2	2	2	2	2
Máximo	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabela 8. Estatística Descritiva – Itens TP Ajustados.

	HA4	HA5	HA6	HA7	HA19	HA20	HA22	HA25
N	73	73	73	73	73	73	73	73
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	3.99	4.07	3.85	3.81	3.89	3.66	4.01	4.11
Mediana	4	4	4	4	4	4	4	4
Desvio-padrão	0.754	0.733	0.720	0.828	0.936	0.870	0.825	0.756
Mínimo	1	1	2	1	1	1	1	2
Máximo	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabela 9. Estatística Descritiva – Itens HA Ajustados.

Alfa de Cronbach	
escala	0.971

Tabela 10. Estatísticas de Fiabilidade de Escala – Geral.

	Média	Desvio-padrão	Alfa de Cronbach	Ômega de McDonald
escala	4.15	0.433	0.971	0.972

Tabela 11. Estatísticas de Fiabilidade de Escala – Detalhado.

Transformação Digital, Capital Humano e Inovação

	Média	Desvio-padrão	Correlação item-total	Alfa de Cronbach se o item for eliminado
TD1	3.97	0.816	0.439	0.970
TD2	3.99	0.890	0.298	0.971
TD3	4.12	0.897	0.281	0.971
TD4	4.47	0.668	0.508	0.970
TD5	3.53	1.029	0.515	0.970
TD6	3.62	0.995	0.544	0.970
TD7	4.84	0.441	0.380	0.970
TD8	4.62	0.615	0.530	0.970
TD9	3.74	0.928	0.567	0.970
TD10	4.34	0.786	0.651	0.970
TD11	4.10	0.853	0.663	0.970
TD12	3.93	0.855	0.663	0.970
TD13	4.27	0.768	0.749	0.970
TD14	4.40	0.812	0.670	0.970
TD15	3.78	0.932	0.624	0.970
IN1	4.16	0.782	0.579	0.970
IN2	3.99	0.773	0.568	0.970
IN3	3.95	0.941	0.557	0.970
IN4	4.32	0.780	0.622	0.970
IN5	3.67	0.817	0.538	0.970
IN6	3.81	0.877	0.645	0.970
IN7	4.34	0.628	0.424	0.970
IN8	3.89	0.966	0.504	0.970
IN9	3.58	0.865	0.572	0.970
IN10	4.33	0.746	0.646	0.970
IN11	3.88	0.999	0.706	0.970
IN12	4.32	0.762	0.650	0.970
IN13	4.01	0.874	0.532	0.970
IN14	4.34	0.803	0.585	0.970
IN15	3.90	0.853	0.720	0.970
TP1	4.08	0.741	0.497	0.970
TP2	3.93	0.714	0.477	0.970
TP3	3.79	0.816	0.410	0.970
TP4	4.16	0.667	0.350	0.971
TP5	3.84	0.800	0.236	0.971
TP6	4.30	0.701	0.630	0.970
TP7	4.48	0.669	0.673	0.970
TP8	4.33	0.688	0.601	0.970
TP9	4.42	0.686	0.368	0.970
TP10	4.44	0.601	0.457	0.970
TP11	4.59	0.642	0.608	0.970
TP12	4.12	0.725	0.633	0.970
TP13	4.18	0.733	0.648	0.970
TP14	3.96	0.857	0.519	0.970
TP15	4.27	0.692	0.634	0.970
HA1	4.32	0.664	0.393	0.970
HA2	4.16	0.646	0.580	0.970
HA3	4.22	0.712	0.652	0.970
HA4	3.99	0.754	0.532	0.970
HA5	4.07	0.733	0.635	0.970
HA6	3.85	0.720	0.658	0.970
HA7	3.81	0.828	0.572	0.970
HA8	4.32	0.664	0.597	0.970
HA9	3.92	0.924	0.621	0.970
HA10	4.25	0.741	0.694	0.970
HA11	4.37	0.717	0.704	0.970
HA12	4.05	0.864	0.642	0.970
HA13	4.01	0.842	0.494	0.970
HA14	4.41	0.663	0.452	0.970

Transformação Digital, Capital Humano e Inovação

HA15	4.05	0.832	0.498	0.970
HA16	4.66	0.533	0.461	0.970
HA17	4.30	0.701	0.600	0.970
HA18	4.23	0.717	0.636	0.970
HA19	3.89	0.936	0.320	0.971
HA20	3.66	0.870	0.442	0.970
HA21	4.58	0.622	0.494	0.970
HA22	4.01	0.825	0.649	0.970
HA23	4.45	0.625	0.380	0.970
HA24	4.33	0.647	0.731	0.970
HA25	4.11	0.756	0.651	0.970
HA26	4.30	0.739	0.705	0.970
HA27	4.21	0.726	0.573	0.970
HA28	4.68	0.524	0.512	0.970
HA29	4.64	0.586	0.231	0.971
HA30	4.63	0.589	0.337	0.971

Tabela 12. Teste de Escala – Todos os itens.

	Média	Desvio-padrão	Alfa de Cronbach
escala	3.92	0.478	0.935

Tabela 13. Estatísticas de Fiabilidade de Escala – Itens Ajustados.

	Média	Desvio-padrão	Correlação item-total	Alfa de Cronbach se o item for eliminado
TD1	3.97	0.816	0.419	0.934
TD2	3.99	0.890	0.282	0.936
TD5	3.53	1.029	0.540	0.933
TD6	3.62	0.995	0.619	0.932
TD9	3.74	0.928	0.591	0.932
TD11	4.10	0.853	0.641	0.932
TD12	3.93	0.855	0.692	0.931
TD15	3.78	0.932	0.636	0.932
IN2	3.99	0.773	0.570	0.933
IN5	3.67	0.817	0.586	0.932
IN6	3.81	0.877	0.700	0.931
IN7	4.34	0.628	0.406	0.934
IN8	3.89	0.966	0.486	0.934
IN9	3.58	0.865	0.593	0.932
IN13	4.01	0.874	0.556	0.933
IN15	3.90	0.853	0.741	0.931
TP1	4.08	0.741	0.438	0.934
TP2	3.93	0.714	0.481	0.933
TP3	3.79	0.816	0.395	0.934
TP4	4.16	0.667	0.373	0.934
TP5	3.84	0.800	0.295	0.935
TP12	4.12	0.725	0.608	0.932
TP13	4.18	0.733	0.631	0.932
TP14	3.96	0.857	0.509	0.933
HA4	3.99	0.754	0.526	0.933
HA5	4.07	0.733	0.649	0.932
HA6	3.85	0.720	0.705	0.931
HA7	3.81	0.828	0.599	0.932
HA19	3.89	0.936	0.332	0.935
HA20	3.66	0.870	0.456	0.934
HA22	4.01	0.825	0.638	0.932
HA25	4.11	0.756	0.604	0.932

Tabela 14. Teste de Escala – Itens Ajustados.

5 Considerações iniciais sobre a Escala

Em resposta ao objetivo inicial de investigar a relação entre a inovação e o capital humano no processo de transformação digital essa relação inicialmente tem aparecida como positiva, no pré-teste com 73 respondentes. A análise geral considerou as 15 perguntas sobre transformação digital, as 15 perguntas sobre inovação, as 15 perguntas sobre transformação pessoal e as 30 perguntas sobre habilidades. O resultado geral do Alfa de Cronbach foi de 0,971. O coeficiente Alfa de Cronbach é uma medida de consistência interna, que avalia a correlação entre os itens de uma escala ou questionário.

Valores de Alfa de Cronbach acima de 0,9, embora numericamente signifiquem que há uma forte correlação entre as perguntas, podem indicar uma redundância significativa entre os itens da escala, o que pode não ser desejável. Nesses casos, pode ser necessário revisar ou remover alguns itens da escala para obter uma medida mais precisa e confiável. Como critério de eliminação, foram selecionados em cada grupo apenas as variáveis que apresentavam um histograma com uma distribuição normal, mesmo sabendo que a distribuição normal dos dados não influencia diretamente o coeficiente Alfa de Cronbach.

No entanto, a distribuição normal dos dados pode ter um impacto indireto na interpretação do coeficiente Alfa de Cronbach. Se os dados não estiverem distribuídos normalmente, isso pode afetar a confiabilidade dos resultados obtidos por meio do coeficiente Alfa. Uma das suposições da análise de consistência interna é que os erros de medida sejam distribuídos de forma normal. Se os erros de medida não seguirem uma distribuição normal, os resultados da análise podem ser distorcidos, levando a uma interpretação equivocada do coeficiente Alfa.

Além disso, a distribuição dos escores dos itens também pode ter implicações na análise de consistência interna. Se os escores dos itens forem altamente assimétricos ou apresentarem valores extremos, isso pode afetar a validade dos resultados do coeficiente Alfa. Portanto, embora a distribuição normal em si não tenha um efeito direto sobre o coeficiente Alfa de Cronbach, é importante considerar a normalidade dos dados ao interpretar os resultados e ao realizar a análise de consistência interna. As variáveis restantes do processo de seleção pelo histograma de distribuição normal estão mostradas na tabela 15.

Atributo	Variáveis
TD – Transformação Digital	TD1, TD2, TD5, TD6, TD9, TD11, TD12, TD15
IN - Inovação	IN2, IN5, IN6, IN7, IN8, IN9, IN13, IN15
TP – Transformação Pessoal	TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP12, TP13, TP14
HAB - Habilidades	HA4, HA5, HA6, HA7, HA19, HA20, HA22, HA25

Tabela 15. Variáveis restantes do processo de seleção de distribuição normal.

As variáveis perfil inovador, processos internos, desafios de inovação e ferramentas possuem uma relação positiva a partir dos testes descritivos e análise inicial. A transformação digital, possui dependência das variáveis antecessoras, no entanto não foi avançado ainda com testes multivariados neste caso no intuito de validar primeiramente a escala. A exclusão de itens, apresentada na sequência das tabelas no capítulo quatro, ocorreu diante de cargas menores nas perguntas que constam no apêndice e propõem uma reflexão sobre itens dúbios e/ou questões redundantes. Com o novo conjunto de perguntas, totalizando 32 questões, o novo valor do Alfa de Cronbach foi de 0,935. Mesmo não estando dentro do idealizado, valor entre 0,7 e 0,9, a redução indica uma melhor consistência interna dos itens, e os resultados preliminares foram considerados satisfatórios, sugerindo que os itens estão correlacionados de maneira consistente.

É importante notar que a interpretação do coeficiente Alfa de Cronbach deve ser feita considerando o contexto específico do estudo, a natureza dos itens e os objetivos da pesquisa. Além disso, outros fatores, como o tamanho da amostra e a homogeneidade dos itens, também podem influenciar a interpretação dos resultados. Portanto, é recomendável que a análise de fiabilidade seja complementada por outras medidas e análises adicionais para uma avaliação mais completa.

As limitações dessa pesquisa se encontram em ela estar ainda em andamento e por termos uma amostragem regional. No entanto, propõe-se estudos futuros de validação de escala numa *survey* maior, bem como testes multivariados para validação das relações de causa efeito entre os constructos e variáveis.

Referências

- Babbie, Earl. (2001). **Métodos de Pesquisas de Survey**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 519 p.
- Bashir, M. and Verma, R. (2019). **Internal factors & consequences of business model innovation**, Management Decision, Vol. 57 No. 1, pp. 262-290. <https://doi.org/10.1108/MD-11-2016-0784>
- Canaparro, A. et al. (2021). **Transformação digital na indústria de alimentos**: proposta de framework aplicado. Revista Inovação, Projetos e Tecnologias, v. 9, p. 289-308.
- Chasanidou, D.; Gasparini, A.A.; Lee, E. (2015). **Design Thinking Methods and Tools for Innovation**. In: Marcus, A. (eds) Design, User Experience, and Usability: Design Discourse. Lecture Notes in Computer Science(), vol 9186. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20886-2_2
- Chatenier, E.D.; Verstegen, J. A. A. M.; Biemans, H. J. A.; Mulder, M. and Omta, O. S. W. F. (2010). **Identification of competencies for professionals in open innovation teams**. R&D Management, 40: 271-280. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00590.x>
- Costa, G. M; Freitas Junior, J. C. S.; Brinkhues, R. A.; Silva, A. C. (2021). **Requisitos para o Planejamento da Estratégia de Transformação Digital**: Uma Proposta de Framework. In:EnANPAD., Online. Anais Eletrônicos do XLV Encontro da ANPAD. Maringáá: ANPAD. v. 1. p. 1-15.
- Cueto, L. J.; Frisnedi, A. F. D.; Collera, R. B.; Batac, K. I. T.; Agaton, C. B. (2022). **Digital innovations in MSMEs during economic disruptions**: experiences and challenges of young entrepreneurs. Administrative Sciences 12 (1), 8.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. **The Academy of Management Review**, v. 14, n. 4, p. 532-550. Disponível em: <<https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMR.1989.4308385>>. Acesso em: 15/04/2022.
- Ele, Z., Huang, H., Choi, H. e Bilgihan, A. (2023). **Building organizational resilience with digital transformation**. Journal of Service Management, vol. 34 No. 1, pp. 147-171. <https://doi.org/10.1108/JOSM-06-2021-0216>
- Freitas Junior, J. et al. (2022). **Transformação Digital e suas Implicações para as Lideranças**: Estudos de Casos Múltiplos no Varejo. In: XLVI Encontro da ANPAD., online. Anais do XLVI Encontro da ANPAD. Maringáá: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2022.
- González-Esteban, Elsan; Calvo, Patrici. (2022). **Ethically governing artificial intelligence in the field of scientific research and innovation**. Heliyon.
- Gulati, Richa; Reaiche, Carmen Haule. (2020). **Soft skills**: A key driver for digital transformation. In: Proceedings of the ICDS.
- Hidalgo, A. and Albors, J. (2008). **Innovation management techniques and tools**: a review from theory and practice. R&D Management, 38: 113-127. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2008.00503.x>
- Lara-Prieto, V.; Flores-Garza, G. E. (2022). **iWeek experience**: the innovation challenges of digital transformation in industry. Int J Interact Des Manuf 16, 81–98. <https://doi.org/10.1007/s12008-021-00810-z>
- Matt, C.; Hess, T. & Benlian, A. (2015). **Digital Transformation Strategies**. Business & Information Systems Engineering, 57, 339–343. <https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5>

- Mckinsey Global Institute. (2018). **Unlocking success in digital transformations**. Report, October 29. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations>. Acessado em: 15/04/2023.
- Mckinsey Global Institute. (2021). **The future of work after COVID-19**. Report, February 18. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19>. Acessado em: 14/10/2022.
- Morais, F. (2019). **Transformação digital: como a inovação digital pode ajudar no seu negócio para os próximos anos**. Editora Saraiva. 9788571440739. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440739>
- Morakanyane, R. et al. (2017). **Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature**. In: Bled eConference.
- Nambisan, Satish; Wright, Mike; Feldman, Maryann. (2019). **The digital transformation of innovation and entrepreneurship**: Progress, challenges and key themes. *Research Policy* 48 (8), 103773.
- Reis, J.; Amorim, M.; Melão, N.; Matos, P. (2018). **Digital Transformation: A Literature Review and Guidelines for Future Research**. In: Rocha, Á., Adeli, H., Reis, L.P., Costanzo, S. (eds) Trends and Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST'18 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 745. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77703-0_41
- Rodrigues, G. P. O.; Guimarães Jr., D. S. (2021). **Transformação digital em pequenos negócios no contexto da pandemia da COVID-19**: uma revisão da literatura. *DESENVOLVE: Revista de Gestão do Unilasalle* (ISSN2316-5537). Canoas, v. 10, n. 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.18316/desenv.v10i3.8906>
- Roger, David L. (2017). **Transformação Digital**: repensando o seu negócio para a era digital. Authentica Business, São Paulo. 336 p.
- Ross, J. W., et al. (2019). **Designed for digital: How to architect your business for sustained success**. Book MIT Press.
- Salles, C. M. S. (2021). **Transformação digital em tempos de pandemia**. *Revista Estudos e Negócios Academics*, v. 1, n. 1, p. 91-100, 2021. Disponível em: <https://portalderevistas.esags.edu.br/index.php/revista/article/view/22/19>. Acesso em: 17 abr.
- Schneider, Lutz; Günther, Jutta & Brandenburg, Bianca. (2010). **Innovation and skills from a sectoral perspective**: a linked employer–employee analysis, *Economics of Innovation and New Technology*, 19:2, 185-202, DOI: 10.1080/10438590902872887
- Schwab, Klaus. (2019). **A Quarta Revolução Industrial**. Traduzido por Daniel Moreira Miranda. Editora EDIPRO. ISBN 8552100460, 9788552100461. 160 p.
- Sehnm, S.; de Queiroz, A. A. F. S. L.; Pereira, S. C. F.; dos Santos Correia, G. and Kuzma, E. (2022). **Circular economy and innovation**: A look from the perspective of organizational capabilities. *Business Strategy and the Environment*, 31 (1), 236– 250. <https://doi.org/10.1002/bse.2884>
- Spaniol, Matthew J.; Bidmon, Christina M.; Holm, Anna; Rohrbeck, René. (2019). **Five strategic foresight tools to enhance business model innovation teaching**. *Journal of Business Model*, Special Issue: Teaching Business Models - Part 1. Vol. 7 No. 3. DOI: <https://doi.org/10.5278/ojs.jbm.v7i3.2637>
- Teichert, Roman. (2019). **Digital transformation maturity**: A systematic review of literature. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*. 67(6), s. 1673-1687. ISSN 1211-8516. Dostupné z: 10.11118/actaun201967061673
- Utterback, James M. (1979). **The Process of Technological Innovation Within the Firm**. *Journal of Engineering and Technology Management*. V. 1, ed. 1. Pgs. 9 a 31. DOI: <https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/254712>

- Vaska, Selma; Massaro, Maurizio; Bagarotto, Ernesto Marco; Dal Mas, Francesca. (2021). **The Digital Transformation of Business Model Innovation: A Structured Literature Review**. *Frontiers in Psychology*. V. 11. DOI=10.3389/fpsyg.2020.539363. ISSN=1664-1078.
- Vassali, H.,; Muniz, R. J. (2022). **O lado “sombrio” da inteligência artificial: uma revisão sistemática da literatura**. XLVI Encontro da ANPAD - EnANPAD 2022. On-line - 21 - 23 de set.
- Verhoef. P. C., et al. (2021). **Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda**. *Journal of Business Research*,, v.122, p. 889-901
- Vey, Karin; Tanja Fandel-Meyer; Zipp, Jan S. and Schneider; Christian. (2017). **Learning & Development in Times of Digital Transformation: Facilitating a Culture of Change and Innovation**. *International Journal of Advanced Corporate Learning (IJAC)* 10, no. 1 (March 30): 22. <https://doi.org/10.3991/ijac.v10i1.6334>.
- Vial, Gregory. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, Volume 28, Issue 2, 2019. Pages 118-144, ISSN 0963-8687, <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>.
- Waengertner, P. (2018). **A estratégia da inovação radical: Como qualquer empresa pode crescer e lucrar aplicando os princípios das organizações de ponta do Vale do Silício**. Editora Gente, São Paulo. 256 p.
- Walker, Richard M. (2014). **Internal and External Antecedents of Process Innovation: A review and extension**, *Public Management Review*, 16:1, 21-44, DOI: 10.1080/14719037.2013.771698
- Zaoui, Fadwa; Souissi, Nissrine. (2020). **Roadmap for digital transformation: A literature review**, *Procedia Computer Science*, Volume 175. Pages 621-628, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.07.090>.

Apêndices

A – Questionário

(<https://docs.google.com/document/d/1B5mVMihVSS9j7kNRXihSvGcTvajzTY2aO3m7nRTbHSo/edit?usp=sharing>)